

БИСТИМУЛЯТОРЛАР БИЛАН КУНЖУТ НАВЛАРИНИНГ УРУҒИГА ИШЛОВ БЕРИШ, БАРГ ОРҚАЛИ ОЗИҚЛАНТИРИШНИНГ УРУҒЛАРНИНГ УНИБ ЧИҚИШ ДИНАМИКАСИ ҲАМДА КЎЧАТЛАРНИНГ ЯШОВЧАНЛИГИГА ТАЪСИРИ

¹Орипов Шерали Холбоевич, ²Адусабировва Сарвиноз

¹қ.х.ф.ф.д., к.и.х., ²стажёр исследователь

Лалмикор дехқончилик илмий тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024999>

Аннотация. Мақолда сувликор майдонларда кунжут экиннинг биостимуляторлар билан кунжут навларининг уруғига ишлов бериш, барг орқали озиқлантиришнинг уруғларнинг униб чиқиш динамикаси ҳамда кўчатларнинг яшовчанлигига таъсири кўрсаткичлари бўйича тадқиқот натижалари келтирилиб, биостимуляторлар билан кунжут навларининг уруғига ишлов берилганда, вегетация даврида барг орқали озиқлантириш кўчатларнинг яшовчанлик даражасининг ошишига сезиларли таъсир кўрсатганлиги илмий исботланганлиги кузатишган.

Калим сўзлар: нав, сувликор, экин, кунжут, биостимулятор, вегетация яшовчанлик, унувчанлик, динамика, назорат, ҳосилдорлик.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по влиянию обработки семян кунжута биостимуляторами в орошаемых условиях на динамику всхожестъ и жезноспособности семян, а также по исследованием доказано что при вегетаци во время листовыми пордкоромками знасительно павышалось всхожестъ и жизнеспособность семя при обработки биостимуляторами.

Ключевые слова: сорт, полив, культура, кунжут, биостимулятор, всхожестъ, жизнеспособность, вегетация, динамика, контроль, урожайность.

Abstract. The article presents an analysis of the research results on the effects of seed treatment of varieties with biostimulants on the irrigated fields the dynamics of the germination and seedling viability of foliar feeding are presented and fact that foliar feeding during the growing season significantly ungreased the viability of seedlings when the seeds of sesame varieties were treated with biostimulant scientifically proven/

Keywords: variety, succulent, crop, seed, sesame, biostimulants, veneration, dynamics, yelding. viability, control.

Кунжут ўсимлиги барча маданий экинлар каби озиқланиш майдонига талабчан бўлади. Ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиш фазаларида озиқланиш майдони, туп сони кунжут навларининг ҳосилдорлигининг ошишига сезиларли таъсир кўрсатади.

М.Аhmed ва бошқалар (2010 й) ўтказган тажрибаларида ўсимликларнинг бўйи баланд, поялари бақувват бўлса кўсакчалар сони ва узунлиги, кўсакдаги уруғлар сони, бир туп ўсимликдаги уруғлар вазни ва уруғ ҳосили ҳам юқори бўлиши келтирилган [1.12].

О.Ҳ.Қурбонова (2022 й) кунжутни Қашқадарё вилояти суғориладиган оч тусли бўз, енгил қумоқ тупроқларида Ташкентский-122 навини 15-майда 2 млн туп қалинликда ЧДНС нисбатан 65-65-60 фоизда, минерал ўғитларнинг меъёри N100P80K60 кг/га миқдорда

озиклантирилиб, мавсумий суғориш меъёри 1250 м³/га суғорилиб, кунжут етиштиришда тупроқ шароити, ёруғлик ва иссиқлик миқдори экиш меъёри муҳим аҳамиятга эгаллигини таъкидлаган [2.8].

G.B.Unde, V.P. Suryavanshi ва R.S.Shinde (2017 й) ёзишича, кунжут етиштиришда кўчат қалинлиги ва озиклантириш муҳим аҳамиятга эга. Кунжутнинг бўйи баландлиги, ён шохлари, кўсақчалари сони, барг сатҳи, қуруқ масса оғирлиги кўчат қалинлигига боғлиқ равишда сийрак экилган (60 x15 см) вариантда юқори даражада бўлгани маълумотларда келтирилган. Ҳосилдорликка кўчатлар озикланиш майдони, ёруғликнинг тушиши катта аҳамият касб этади [3-14].

Юқорида келтирилган шарҳлардан кўриш мумкинки, кунжут ўсимлигидан юқори уруғ ҳосили етиштиришда кўчат қалинлиги асосий омиллардан бири ҳисобланиб, оптимал даражада бўлиши талаб этилади. Тадқиқотларда дастлаб кунжут навлари уруғларининг лаборатория шароитида унувчанлик кўрсаткичи аниқланди.

Маълумки, барча ўсимликлар сингари кунжутнинг ҳосилдорлиги ва маҳсулотининг сифат кўрсаткичлари уруғлик сифати ва унувчанлигига боғлиқдир, зеро уруғлик ўсиб ривожланадиган ўсимликнинг биологиясини жамлаган ҳолда нав хусусиятларини ўзида мужассамлаштирган бўлади. Шунинг учун деҳқончилик тарихида уруғликнинг сифат белгиларига катта эътибор бериб келинган.

1-жадвал

Лаборатория шароитида кунжут навлари уруғларининг унувчанлик даражаси

№	Кунжут навлари	Экиш меъёри, дона	Униб чиқиш энергиясини аниқлашгача бўлган кун	Унувчанлик даражасини аниқлашгача бўлган кун	2024 йил	
					Униб чиқиш энергияси донада	Унувчанлик даражасини %
1	Ташкентский -122	100	4	7	86	95
2					88	97
3					90	98
4					90	98
5	Қора шаҳзода	100	4	7	86	96
6					88	98
7					92	99
8					92	99

Лаборатория таҳлилларини амалга ошириш учун дастлаб фильтр қоғозни Петри идишга мослаб қирқиб жойлаштирилгандан кейин сувга тўйинтириб олинди. 100 дона кунжут уруғлари фильтр қоғоз устига қўйилиб, Петри идишга ёрлик ёпиштирилди ва намуна рақами ёзилди. Петри идишлар термостатда 22-25 °С да сақланди. Вақти-вақти билан Петри идишдаги фильтр қоғоз намланиб турилди. Кунжут уруғларининг унувчанлигини аниқлашда уруғларнинг дастлабки унувчанлик кучини 3 кундан кейин донада, асосий унувчанлик эса 7 кундан кейин % ҳисобида ҳар бир намуна бўйича алоҳида аниқланди.

Лаборатория таҳлиларида олинган маълумотлар натижаларига кўра, кунжутнинг Ташкентский-122 навида уруғларининг лаборатория шароитида биостимуляторлар билан ишлов берилмаган 1- вариантда уруғларни униб чиқиши 86 донани, унувчанлик 95 фоизни, Etalon-Gummi 20% билан уруғ 1 l/t меъёрда ишлов берилган 2-вариантда 88 донани, унувчанлик 96 фоизни, Novosil (40 ml/t) ва Ovsinskiy (Fulvogumat) (0,4 l/t) биостимуляторлари билан ишлов берилган 3- ва 4- вариантларда уруғларни униб чиқиши 90 донани, унувчанлик 98 фоизни ташкил этди. Биостимуляторлар билан уруғига ишлов берилган вариантларда ишлов берилмаган вариантга нисбатан уруғларнинг унувчанлиги 3 фоизгача юқори бўлганлиги кузатилди.

Кунжутнинг Қора шахзода навида уруғлар биостимуляторлар билан ишлов берилмаган вариантда уруғларнинг дала унувчанлиги 86 донани, унувчанлик 96 фоизни, Etalon-Gummi 20% билан уруғни 1 l/t меъёрда ишлов берилган вариантда 88 донани, унувчанлик 98 фоизни, Novosil (40 ml/t) ва Ovsinskiy (Fulvogumat) (0,4 l/t) биостимуляторлари билан ишлов берилган вариантларда уруғларни униб чиқиши 92 донани, унувчанлик 99 фоизни ташкил этди. Лаборатория шароитида кунжут навлари уруғларининг унувчанлигига биостимуляторларнинг таъсир ўрганилганда, Қора шахзода навида Ташкентский-122 навига нисбатан уруғларнинг унувчанлиги 1-2 донага, унувчанлик даражаси 1-2%, ишлов берилмаган вариант нисбатан уруғларига биостимуляторлар билан ишлов берилган вариантларда унувчанлик 3-4 % юқори бўлганлиги қайд қилинди.

Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида олиб борилган илмий тадқиқотларда уруғларига биостимуляторлар билан ишлов беришнинг кунжутнинг “Ташкентский-122” ва “Қора шахзода” навларининг ҳосилдорлигига таъсири ўрганиб чиқилди. Олинган маълумотларнинг кўрсатишича, уруғларнинг униб чиқиши ва дала унувчанлигига биостимуляторлар билан уруғига ишлов берилганликнинг таъсири сезиларли бўлганлиги кузатилди. Жумладан, кунжутнинг Ташкентский-12 навида уруғларига биостимуляторлар билан ишлов берилмаган вариантда уруғларни униб чиқиши 12,4 дона/пм, дала унувчанлиги 75 фоизни, Etalon-Gummi 20 % билан уруғ 1 l/t меъёрда ишлов берилган вариантда 12,9 пм/донани, дала унувчанлик 78 фоизни, Novosil 40 ml/t меъёрда қўлланилганда уруғларнинг униши 13,6 дона/пм, дала унувчанлик 82 фоизни ва Ovsinskiy (Fulvogumat) билан 0,4 l/t меъёрда ишлов берилган вариантда 13,3 дона/пм, дала унувчанлик 80 фоизни ташкил этганлиги аниқланди. Биостимуляторлар билан уруғига ишлов берилган вариантларда ишлов берилмаган вариантга нисбатан уруғларнинг дала унувчанлиги 5-7 фоиз, Etalon-Gummi 20 % нисбатан 2-4 фоизгача юқори бўлганлиги қайд этилди.

Тажрибаларда кунжутнинг Ташкентский-122 навининг уруғлари Novosil билан 40 ml/t меъёрда ишлов берилганда энг юқори 82 фоиз дала унувчанлигига эришиш мумкинлиги аниқланди.

Кунжутни “Қора шахзода” навининг уруғлари биостимуляторлар билан ишлов беирилганда, уруғларнинг дала шароитида униб чиқиши ва дала унувчанлиги таҳлил қилинганда, уруғларига Novosil билан 40 ml/t меъёрда ишлов берилганда уруғларнинг униши 13,9 дона/пм, дала унувчанлик 84 фоизни ва Ovsinskiy (Fulvogumat) 0,4 l/t меъёрда қўлланилган вариантда 13,6 дона/пм, дала унувчанлик 82 фоиз, биостимуляторлар билан ишлов берилмаган

2-жадвал

Биостимуляторлар билан уруғига ишлов бериш, барг оркали озиклантиришнинг муллоти ва
меъёрларининг кунжут навларининг хосилдорлигига таъсири

Вариантлар	Нав номи	Дала	Унийб	Вегетация	Нобуд	Унийб
		унувчан- лиги, %	чиққан кўчатлар сони, дона/м	охирида кўчат калинлиги, дона/м	бўлган кўчатлар, %	чиққан кўчатларнинг яшовчанлиги, %
Nazorat go'chilimaydi	Ташкент схпй-122	75	12,4	11,4	8,5	91,5
Etalon-Gummi 20% 1 l/t; 1 l/ga		78	12,9	11,9	8,1	91,9
Novosil – 40 ml/t; 40 ml/ga	Қора Шахзода	82	13,6	12,6	7,4	92,6
Ovsinskiy (Fulvogramat) – 0,4 l/t; 0,4 l/ga		80	13,3	12,3	7,7	92,3
Nazorat – go'chilimaydi		77	12,8	11,7	8,3	91,7
Etalon-Gummi 20% -1 l/t; 1 l/ga		79	13,1	12,1	8,0	92,0
Novosil – 40 ml/t; 40ml/ga	Ovsinskiy (Fulvogramat) – 0,4 l/t; 0,4 l/ga	84	13,9	12,9	7,2	92,8
		82	13,6	12,6	7,4	92,6

1-вариантда уруғларни униб чиқиши 12,8 дона/пм, дала унувчанлиги 77 фоизни, Etalon-Gummi 20 % билан 1 l/t меъёрда ишлов берилган вариантда 13,1 дона/пм, дала унувчанлик 79 фоизни ташкил этди. Биостимуляторлар билан уруғига ишлов берилган вариантларда ишлов берилмаган вариантга нисбатан уруғларнинг дала унувчанлиги 5-7 фоиз, Etalon-Gummi 20 % нисбатан 3-5 фоизгача юқори бўлди. Кунжутнинг “Қора шаҳзода” нави уруғлари Novosil билан 40 ml/t меъёрда ишлов берилганда дала унувчанлиги 84 фоизгача кўпайиши мумкинлиги тажрибаларда изоҳланди. Тажрибаларда вегетация даврида кунжут навларининг яшовчанлигига биостимуляторларнинг таъсири сезиларли бўлди. Кунжутнинг Ташкентский-12 навида уруғларига биостимуляторлар билан ишлов берилмаган вариантда вегетация охирида кўчат қалинлиги 11,4 дона/пм, нобуд бўлган кўчатлар 8,5 фоизни, кўчатларнинг яшовчанлиги 91,5 фоизни, Etalon-Gummi 20 % билан уруғ 1 l/t ва вегетация даврида 1 l/ga меъёрда ишлов берилган вариантда 11,9 пм/донани, нобуд бўлган кўчатлар 8,1 фоизни, Novosil 40 ml/t; 40 ml/ga меъёрда қўлланилганда кўчат қалинлиги 12,6 дона/пм, нобуд бўлган кўчатлар 7,4 фоизни ва Ovsinskiy (Fulvogumat) билан 0,4 l/t; 0,4 l/ga меъёрда ишлов берилган вариантда 12,3 дона/пм, нобуд бўлган кўчатлар 7,7 фоизни ташкил этди.

Биостимуляторлар билан кунжут навларининг уруғига ишлов бериш, барг орқали озиклантирилган вариантларда униб чиққан кўчатларнинг яшовчанлик даражаси 91,9-92,6 фоизни ташкил этди ва биостимуляторлар билан ишлов берилмаган вариантга нисбатан яшовчанлик даражаси 0,4-1,1 фоизга юқори эканлиги аниқланди.

Кунжутнинг “Қора шаҳзода” навида Novosil 40 ml/t; 40 ml/ga меъёрда қўлланилганда вегетация охирида кўчат қалинлиги энг юқори бўлиб, 12,9 дона/пм, нобуд бўлган кўчатлар 7,2 фоизни, Ovsinskiy (Fulvogumat) билан 0,4 l/t; 0,4 l/ga меъёрда ишлов берилган вариантда 12,6 дона/пм, нобуд бўлган кўчатлар 7,4 фоизни ташкил этди. Биостимуляторлар билан ишлов берилмаган вариантда вегетация охирида кўчат қалинлиги 11,7 дона/пм, нобуд бўлган кўчатлар 8,3 фоизни, Etalon-Gummi 20 % билан уруғ 1 l/t ва вегетация даврида 1 l/ga меъёрда ишлов берилган вариантда 12,1 пм/донани, нобуд бўлган кўчатлар 8,0 фоиз эканлиги изоҳланди.

Кунжутнинг “Қора шаҳзода” навида униб чиққан кўчатларнинг яшовчанлик даражаси 91,7-92,8 фоизни ташкил этди ва Ташкентский-122 навида нисбатан яшовчанлик даражаси 0,2 фоиз юқори бўлди.

Тажриба вариантларидан олинган маълумотлардан хулоса мумкинки, ҳар икки навда ҳам биостимуляторлар билан кунжут навларининг уруғига ишлов берилганда лаборатория ва дала шароитида бир хил қонуният кузатилиб, уруғларнинг юқори унувчанлиги Novosil ва Ovsinskiy (Fulvogumat) биостимуляторлари билан уруғларга ишлов берилган вариантларда кузатилди.

Шунингдек, биостимуляторлар билан кунжут навларининг уруғига ишлов бериш, вегетация даврида барг орқали озиклантириш кўчатларнинг яшовчанлик даражасининг ошишига сезиларли таъсир кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ahmed M. El Naim, Entisar M. El day and Awad A. Ahmed Effect of Plant Density on the Performance of Some Sesame (*Sesamum indicum* L) Cultivars under Rain fed. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 6(4): 498-504, 2010/72-74 бетлар.

2. Курбонова О.Ҳ. Кунжут экиш муддатининг тупроқ ҳажм массасининг дон ҳосилдорлигига таъсири // Агро кимё ҳимоя ва ўсимликлар карантини Тошкент-2022, махсус сон (2) 222-223 бетлар. (06.00.00 № 11).
3. Курбонова О.Ҳ. Кунжутни экиш муддатининг дон ҳосилдорлигига таъсири // Хоразм маъмун академияси ахборотномаси Хива-2022 11/3, 39-41 бетлар. (06.00.00 № 12).
4. Unde G.B., Suryavanshi V.P. and Shinde R.S. Optimization of Spacing and Fertilizer Levels on Growth of Sesame (*Sesamum indicum* L.) International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences ISSN: 2319-7706 Volume 6 Number 12 (2017) pp. 2793-2796. <http://www.ijcmas.com>